

PARCOURSUP 2021

Les vœux des lycéens à l'entrée dans l'enseignement supérieur

Cette note de synthèse présente, pour les élèves de terminale scolarisés en France, un ensemble d'indicateurs relatifs aux vœux d'orientation dans l'enseignement supérieur lors de la phase principale de Parcoursup (20 janvier – 8 avril). Elle est assortie d'un point méthodologique et d'annexes déclinant les indicateurs par genre, académie et disciplines fines. Une analyse plus complète selon les enseignements de spécialité du nouveau baccalauréat général sera proposée à la clôture de la plate-forme.

Moins de candidats, mais qui font plus de vœux

Parmi les élèves de terminales scolarisés en France en 2021, 640 800 se sont inscrits sur Parcoursup (soit 94 %). C'est 17 000 candidats de moins qu'en 2020, une baisse qui s'explique par la dynamique démographique : le nombre d'élèves de terminales a baissé de 21 700 à la rentrée 2020¹, uniquement dans les filières générales et technologiques. Parallèlement, le nombre de formations (hors formations en apprentissage) proposées sur Parcoursup continue de progresser pour atteindre plus de 13 300 (+500 par rapport à 2020 et +2 500 depuis la création de la plate-forme).

Après le pic de 2020 (98,3 %), la part de candidats ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup diminue et retrouve le niveau de 2019 (96,6 %). Cette baisse touche principalement les terminales professionnelles qui ne sont que 89,7 % à confirmer leurs vœux (-5 points par rapport à 2020), loin derrière les terminales technologiques (97,0 %) et générales (98,7 %). Les candidats des séries professionnelles émettent aussi plus souvent des vœux en apprentissage qui suivent un autre calendrier et ne sont pas comptabilisés ici.

Conjointement, le nombre moyen de vœux par candidat a augmenté, passant de 10,9 en 2020 à 12,8 en 2021. Les terminales générales ont fait 14,6 vœux (+2,5 vœux), les technologiques 12,1 vœux (+1,2) et les professionnelles 7,7 vœux (+0,8).

Candidats inscrits – Part des candidats ayant confirmé un vœu et vœux confirmés, selon la classe de terminale

Classe de terminale	Nombre de candidats inscrits	Nombre de candidats ayant confirmé un vœu	Part des candidats ayant confirmé un vœu	Nombre moyen de vœux*
Générale	375 151	370 440	98,7%	14,6
Technologique	139 432	135 298	97,0%	12,1
Professionnelle	126 253	113 426	89,8%	7,7
Ensemble	640 836	619 164	96,6%	12,8

Lecture : Au total 640 836 élèves de terminale se sont inscrits sur Parcoursup, et 619 164 ont confirmé au moins un vœu, soit 96,6 %.

Source : Parcoursup, traitement SIES

* les vœux correspondent aux candidatures de 2020 (cf. Annexes)

¹ : Fiche 4.1 du RERS - <https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2021-308228>

La composition des listes de vœux reste identique

En moyenne, en 2021 comme en 2020, la licence représente 33 % des vœux des listes (y compris les 3,5 % de vœux en LAS), les CPGE 6 % et les DE sanitaire et social 6 %. La part du nombre de vœux en BTS (30 %) a diminué de 0,8 point, celle en PASS (5 %) augmenté de 0,7 point.

Cette année, dans l'offre de formation, les BUT (Bachelors Universitaires de Technologie, formation bac+3) ont remplacé les DUT (bac+2), proposant les mêmes spécialités. La part du nombre de vœux en BUT (10,7 %) a diminué de 0,8 point par rapport à celle en DUT de 2020. Cette baisse concerne les candidats de la série générale (-1,4 point).

Liste de vœux – Choix de filières de formation des candidats, selon la classe de terminale (en %)

Lecture : les listes de vœux se composent à 30 % de candidatures en licence.

Source : Parcoursup, traitement SIES

À un niveau plus détaillé, le nombre de vœux en DE Infirmier augmente de 13 % en un an, formation de nouveau la plus fréquemment demandée (9 % des vœux - cf. Annexe 8).

BUT et BTS plus souvent choisis par les terminales technologiques et professionnelles

Si ces formations professionnalisantes font toujours partie des plus demandées sur Parcoursup, moins de candidats choisissent toutefois un BUT ou un BTS en 2021 : 35 % en BUT (-2 points) et 49 % en BTS (-2 points). Cette baisse ne concerne que les candidats de terminale générale (-2 points en BUT et en BTS). À l'inverse, les candidats de séries technologiques font plus souvent un vœu en BUT (57 %

contre 55 % en DUT l'année dernière). La demande en BTS des terminales technologiques et professionnelles s'est stabilisée à un niveau élevé (respectivement 82 % et 89 %).

Liste de vœux – Nombre de formations sélectionnées selon la filière de formation choisie (en %)

Présence d'au moins un vœu en :	Part de candidats concernés	Nombre de formations sélectionnées dans la liste de vœux :				
		1	2	3	4	5 et plus
Licence	68%	17%	26%	32%	17%	8%
LAS	19%	0%	16%	31%	30%	23%
PASS	11%	3%	13%	31%	28%	25%
BUT	35%	1%	27%	38%	22%	12%
BTS	49%	31%	26%	25%	12%	6%
CPGE	17%	1%	17%	33%	29%	20%
D.E. sanitaire et social	11%	11%	21%	25%	25%	17%
Ecole d'ingénieurs	7%	0%	5%	28%	38%	29%
Ecole de commerce	3%	2%	14%	32%	35%	18%
Autres	20%	5%	26%	31%	23%	15%
Ensemble*		30%	28%	24%	12%	6%

Lecture : 68 % des candidats ont fait au moins un vœu en licence. Parmi eux, 17 % n'ont sélectionné que des licences, 26 % ont aussi sélectionné une deuxième filière de formation.

Source : Parcoursup, traitement SIES

La licence est toujours la formation la plus demandée

Comme en 2020, près de 7 candidats sur 10 ont fait au moins un vœu en licence (hors LAS). La licence apparaît toujours comme une alternative pour ceux qui ont candidaté dans des filières sélectives. En effet, presque 9 candidats sur 10 ayant fait un vœu en CPGE, en école d'ingénieurs ou en école de commerce, candidatent également dans une licence.

La majorité des candidats (58 %) choisit une à deux filières de formation dans sa liste de vœux. Ainsi, 89 % des candidats à une CPGE demandent également une licence, 38 % un BUT et 27 % une école d'ingénieurs.

De même, on observe que 80 % des candidats en PASS font aussi un vœu en LAS (qui permet également de candidater aux études de santé) et 27 % un vœu en DE sanitaire et social. Les candidats ayant confirmé au moins un vœu en BUT candidatent également en licence (76 %) et en BTS (59 %).

Liste de vœux - Proportions de candidats selon les vœux émis et choix complémentaires

Avoir fait un vœu en :	Faire un autre vœu en :									
	Licence	LAS	PASS	BUT	BTS	CPGE	D.E. sanitaire et social	Ecole d'ingénieurs	Ecole de commerce	Autres formations
Licence		24%	12%	39%	34%	22%	10%	9%	4%	23%
LAS	88%		46%	30%	27%	21%	26%	9%	2%	18%
PASS	75%	80%		21%	16%	25%	27%	9%	1%	15%
BUT	76%	16%	6%		59%	18%	8%	11%	5%	19%
BTS	48%	10%	4%	42%		6%	10%	2%	2%	14%
CPGE	89%	24%	16%	38%	17%		3%	27%	6%	37%
D.E. sanitaire et social	62%	45%	27%	26%	47%	4%		1%	0%	9%
Ecole d'ingénieurs	87%	24%	14%	58%	15%	67%	2%		2%	33%
Ecole de commerce	87%	11%	4%	56%	32%	30%	1%	5%		32%
Autres formations	79%	16%	8%	33%	34%	30%	5%	11%	5%	

Lecture : Parmi les candidats ayant confirmé au moins un vœu en licence, 12 % ont aussi confirmé un vœu en PASS et 39 % en BUT.

Source : Parcoursup, traitement SIES

Plus de vœux hors académie, y compris pour les boursiers

La part des candidats ayant confirmé au moins un vœu hors de l'académie de son lycée progresse à nouveau et atteint 74 % en 2021, soit 5 points de plus que l'an dernier. Cette augmentation concerne toutes les séries : +6 points pour les terminales générales, +5 points pour les technologiques et +3 points pour les professionnelles.

La tendance est la même pour les seuls candidats boursiers (25 % des candidats) : 66 % font un vœu hors de leur académie d'origine (+5 points).

PIERRE BOULET MESRI-SIES

Focus : Les Boursiers

Les listes de vœux des candidats boursiers sont différentes de celles de l'ensemble des candidats, en particulier les BTS sont les formations les plus souvent demandées. En moyenne, ces listes de vœux se composent à 40 % de BTS (contre 30 % pour l'ensemble), 28 % de licences (contre 33 %) et 9 % de BUT (contre 11 %). La part des CPGE est plus faible de 3 points (3 % contre 6 %).

	Licence	LAS	PASS	BUT	BTS	CPGE	D.E. sanitaire et social	Ecole d'ingénieur	Ecole de commerce	Autres formations
Générale	48,1%	5,6%	7,3%	10,1%	10,3%	6,0%	4,2%	2,2%	0,6%	5,6%
Technologique	15,1%	1,8%	1,0%	16,0%	51,1%	1,3%	9,0%	0,4%	0,2%	4,0%
Professionnelle	6,6%	0,7%	0,3%	1,8%	76,2%	0,1%	8,7%	0,0%	0,1%	5,4%
Ensemble	27,7%	3,2%	3,7%	9,4%	39,7%	3,1%	6,7%	1,1%	0,3%	5,1%

Lecture : Les listes de vœux des boursiers se composent à 27,7 % de candidature en licence.

Source : Parcoursup, traitement SIES

Champ : Ensemble des candidats de terminale scolarisés en France (y.c. CNED et outre-mer) et ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup lors de la phase principale et hors formations en apprentissage.

Vœu : Il s'agit à la fois des vœux et des sous-vœux formulés sur la plateforme. Ainsi, pour les licences, DE, BTS, BUT, CPGE et DCG, le vœu correspond à un choix d'établissement pour une spécialité sélectionnée. Pour les formations sur concours (écoles d'ingénieurs, de commerce et de management, pouvant regrouper jusqu'à 50 établissements), le choix est fait de compter un vœu par école choisie. En annexe, sont proposées d'autres méthodes de calcul des vœux et sous-vœux permettant la comparaison avec les années précédentes.

Source : Parcoursup, campagne 2021, extraction au 19/04/2021 – Traitement SIES

Pour en savoir plus : Note Flash n°6 « Parcoursup 2020 - Les vœux d'orientation des lycéens pour la rentrée », MESRI-SIES, avril 2020 »